

Leonardo Afonso Brusamolin Júnior

Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB

<https://orcid.org/0000-0002-7938-9746>

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Leonardo Afonso Brusamolin Júnior, Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB

Cursando Doutorado em Desenvolvimento Regional pela FURB, Mestre em Governança e Sustentabilidade pelo ISAE/ FGV. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (1984). Atualmente é arquiteto da Fundação Cultural de Curitiba e arquiteto da Prefeitura Municipal de Curitiba. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de projetos, administração pública, gestão pública, tecnologia da informação e cadastro técnico municipal.

CADEIA LONGA AGROALIMENTAR EXTRATIVISTA SUSTENTÁVEL: GERADORA DE NEGÓCIOS ORIENTADOS À SUSTENTABILIDADE

Projeto de Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em DESENVOLVIMENTO REGIONAL da Universidade Regional de Blumenau como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Orientador: Prof. D.r Carlos Alberto Cioce Sampaio